

Politique D'intégration Du Numérique Et Gestion Durable De La Presse Écrite Sportive En Côte D'ivoire

Digital Integration Policy And Sustainable Management Of The Sports Newspaper In Côte D'ivoire

Auteur 1 : GANDAHO Tagnon Christian Renaud

GANDAHO Tagnon Christian Renaud (PhD en Communication des Organisations)
Enseignant-Chercheur à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports / Université Félix Houphouët-Boigny –
Côte d'Ivoire

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : GANDAHO .T C R .(2023) « Politique D'intégration Du Numérique Et Gestion Durable De La Presse Écrite Sportive En Côte D'ivoire », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 19 » pp: 336-352.

Date de soumission : Juillet 2023

Date de publication : Août 2023

DOI : 10.5281/zenodo.8270633
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

Depuis l'avènement d'internet dans le monde et son corollaire de « *démocratisation* » de l'information, le nombre d'utilisateurs de cet outil de communication n'a cessé de progresser jusqu'à ce jour. Instantanéité de l'information, accès à moindre coût, liberté d'expression, information dématérialisée, sont, entre autres, ses caractéristiques. La presse papier s'est retrouvée dans une spirale infernale qui devrait inexorablement la conduire à une disparition programmée. La presse écrite sportive de Côte d'Ivoire ne déroge pas à la règle. Elle est confrontée aux challenges imposés par l'ère du numérique. Réduction d'effectifs, licenciements, faillite, plans sociaux, rachats, fusions-acquisitions... sont désormais les défis auxquels font face les entreprises de cette presse spécialisée. Cette étude ambitionne d'étudier la politique d'intégration du numérique pour une gestion durable des journaux sportifs ivoiriens. Elle pose comme cadre théorique analytique la théorie de l'appropriation et la sociologie des usages.

Mots clés : Numérique, Gestion durable, Presse écrite sportive, Côte d'Ivoire.

Abstract

Since the advent of the Internet worldwide and its corollary of information 'democratisation', the number of users of this communication tool has continued to grow. Instant information, low-cost access, freedom of expression, dematerialized information - these are just some of its characteristics. The Newspaper press has found itself in a downward spiral that should inexorably lead to its programmed disappearance. The Sports Newspaper press in Côte d'Ivoire is not an exception to this rule. It is facing the challenges imposed by the digital era. Downsizing, lay-offs, bankruptcy, human resources reduction plans, takeovers, mergers and acquisitions... these are just some of the challenges now facing companies in this specialized press. The aim of this study is to examine the digital integration policy for the sustainable management of Ivorian Sports Newspapers. We used the theory of appropriation and the sociology of uses as its analytical theoretical framework.

Keywords : Digital, Sustainable Management, Sports Newspaper, Côte d'Ivoire.

Introduction

Les journaux traditionnels (en papier) auront disparu dans le monde d'ici 2040 et seront remplacés par des supports numériques, prédit Francis Gurry, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dans un article de *lexpress.fr* paru en 2011. Deux ans plus tard, l'article intitulé « *La presse-papier est-elle condamnée ?* » du magazine français *Marianne*¹, adopte la même posture sur la question en y précisant la cause de cette mort programmée de la presse papier : « *La presse papier est appelée à mourir ; même si elle fait semblant de croire à son avenir, elle s'est suicidée en créant des sites Internet où elle est gratuitement accessible ; l'époque pourtant encore relativement récente où l'on ne pouvait se passer de la lecture quotidienne de « son » journal et où l'on parcourait deux kilomètres sous la pluie pour trouver un kiosque encore ouvert ne reviendra plus* ».

Cette prédiction de l'évanescence des journaux ne semble pas si éloignée de la réalité que vit le secteur de la presse écrite en Côte d'Ivoire à un moment où il est aujourd'hui impossible d'arrêter l'expansion d'internet qui a gagné tous les cinq continents du monde. En effet, les chiffres publiés par l'Autorité Nationale de la Presse (ANP, 2019) révèlent que la vente des journaux est en chute libre. En 2018, par exemple, l'on a enregistré 23 601 776 exemplaires livrés à Edipresse (le distributeur officiel des journaux) dont 7 150 257 ont été vendus, soit un taux de vente de 30,30% pour un chiffre d'affaires de 2 311 783 200 Francs CFA. Comparativement à 2017, les volumes et chiffres de ventes sont en baisse, avec un taux de croissance négatif de -23,64%. L'observation que fait l'ANP (2019) au cours des années 2015 à 2018 est qu'aucun taux de croissance positif n'a été enregistré : -9,08% en 2015, -3,89% en 2016, -17,47% en 2017 et -23,64% en 2018. Globalement, en 10 ans, c'est-à-dire de 2011 à 2021, le chiffre d'affaires des entreprises de presse est passé de 6,8 milliards de Francs CFA, à moins de 2 milliards de Francs CFA. Le chiffre d'affaires de la vente à l'exemplaire de la presse quotidienne nationale est en deçà du milliard de Francs CFA en 2023, suivant la courbe prévisionnelle de l'ANP. La récente augmentation du coût de l'impression des journaux n'a fait qu'accélérer cette régression continue.

¹ *Marianne* est un [magazine d'actualité hebdomadaire français](#), créé en 1997 par [Jean-François Kahn](#) et [Maurice Szafran](#). Le journal se veut « de combat et d'opinion, jamais partisan, toujours militant »⁴, mais sa ligne éditoriale attire majoritairement un [lectorat de gauche](#). www.marianne.net/debattons/billets/la-presse-papier-est-elle-condamnee

La crise économique a poussé, dans la même dynamique, une vingtaine de journaux à une parution discontinue, évoquant des difficultés de trésoreries liées à la mévente et aux rapports conflictuels avec l'unique société de distribution, *Edipresse*. En parallèle, de nombreux journaux ont commencé à réduire leurs effectifs. *Fraternité Matin*, le plus vieux quotidien du pays, édité par la Société Nouvelle de Presse et d'édition de Côte d'Ivoire (SNPECI), en décembre 2018, dans le cadre d'un plan social, a dû se séparer de plus d'une centaine (123) de ses travailleurs. L'année suivante, c'était le tour du Groupe Olympe auquel appartiennent les quotidiens *Soir Info* et *L'Inter*. Bien avant ces deux-là, *L'intelligent d'Abidjan*, *Le Nouveau Courrier*, *Tribune de l'Economie*, et bien d'autres journaux, s'étaient déjà livrés au même exercice. Dans cet environnement devenu presque hostile à la survie des journaux, les Quotidiens d'informations générales *Notre Voie*, *L'Intelligent d'Abidjan*, *L'Expression* ont décidé de ne plus paraître les samedis et dimanches. D'autres quotidiens se sont mués progressivement en bihebdomadaires. C'est le cas de *La voie originale*. Pire, certains quotidiens de grande renommée ont été contraints de déclarer faillite et de disparaître tout simplement de l'univers des parutions nationales. Ainsi, on peut citer *Nord-Sud Quotidien* et *Top Visages* édités par l'entreprise de presse *Nord-Sud communication* qui, le 31 janvier 2018, a annoncé la cessation définitive de ses activités d'édition de presse après 12 années d'existence.

Plus spécifiquement, la presse écrite spécialisée en informations sportives, souffre du même marasme économique, social et environnemental du secteur. Nous pouvons dénombrer à peine six journaux spécialistes du sport qui paraissent. Nous avons trois quotidiens, entre autres *Supersport*, *Le Sport* et *Douze* ; auxquels viennent s'adjoindre trois hebdomadaires : *Abidjan Sports*, *Asec Mimosas* et *Les Aiglons*. L'expansion fulgurante de la révolution numérique frappe de plein fouet cette presse spécialisée. L'information, aujourd'hui « démocratisée », est accessible à tous via les réseaux sociaux, comme le font remarquer Kaplan et Haenlein (2010). Elle est à présent presque à la portée de tous, voire même gratuite, en très grande partie grâce aux Technologies de l'Information et de la Communication (Egol, Hawkes et Springs, 2009). Les potentiels lecteurs de journaux ivoiriens se sont transformés en « surfeurs » ou « internautes » qui consomment en masse les informations sur le sport en Côte d'Ivoire via ces nouveaux médias numériques. En vue de prendre en compte cette percée du numérique, l'État de Côte d'Ivoire a voté en 2017 une nouvelle loi pour encadrer la presse. La Loi n°2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse est entrée en vigueur le 02 mars 2018. Cette loi, qui remplace celle de décembre 2004, prend en compte le traitement de

l'information numérique (en ligne). Elle pose un cadre formel favorable à l'intégration du numérique dans la politique managériale de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Cela sonne comme une alternative pour la relance d'un secteur sinistré, économiquement étouffé (Ramonet, Clauwaert et Bernard, 1998).

Notre étude de type mixte (à la fois qualitative et quantitative) s'intéresse alors à la place accordée à la transformation numérique dans le mode de gestion des entreprises de presse écrite sportive de Côte d'Ivoire. Elle a pour objectif d'analyser la politique d'intégration du volet numérique dans la stratégie de pérennisation des entreprises de presse sportive. Pour y parvenir, nous avons recueilli des données qualitatives en interrogeant les journalistes des quotidiens et hebdomadaires de la presse écrite spécialisée en sport. Puis, en nous servant de la méthode d'échantillonnage par choix raisonné (N'da, 2015), nous avons réalisé une enquête quantitative auprès des lecteurs et lectrices passionnés du sport. Nous posons comme ancrage analytique deux théories complémentaires : le paradigme de la sociologie des usages (Jouët, 2000, 2004 et 2011) et la théorie de l'appropriation.

Le paradigme de la sociologie des usages est né au début du 21^{ème} siècle en réponse aux évolutions des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), en vue de mieux analyser, décrypter et appréhender dans leur complexité tous les phénomènes liés à l'utilisation des nouveaux outils technologiques par les populations. Jouët (2000 : 493) en explique les fondements : « *La notion d'usage des médias s'impose dans la recherche empirique anglo-saxonne, où le courant "usages et gratifications" renverse le paradigme des effets en ne s'interrogeant plus sur "ce que les médias font aux individus" mais sur ce que "les individus font des médias".* » Ce paradigme est en phase avec notre étude, en vue de comprendre comment les lecteurs de la presse écrite ivoirienne ont troqué ce média papier contre la presse en ligne.

La théorie de l'appropriation, qui complète celle des usages, renvoie au pouvoir d'user, de personnaliser, l'emploi d'un objet à des buts qui paraissent les plus avantageux, indépendamment du destin primordial de l'objet. C'est dans ce contexte que Proulx (2015) souligne : « *qu'il s'agit de la manière par laquelle un individu acquiert, maîtrise, transforme ou traduit les codes, les protocoles, les savoir-faire nécessaire pour transiger correctement avec l'outil technique.* » Dans notre recherche, cette théorie permet de mieux cerner la manière dont les journaux de la presse écrite sportive de Côte d'Ivoire pourraient utiliser, dans leur

modèle de management, les objets connectés du numérique et les TIC, en vue de capter l'attention de leurs prospects.

Notre démonstration assertorique est structurée en deux grands axes. Le premier grand démembrement de notre exposé scientifique met l'accent sur la politique adoptée pour développer la presse écrite sportive en Côte d'Ivoire. Le second linéament expose les résultats concernant le mode de gestion des journaux de la presse écrite sportive et débouche sur des pistes de solutions pour faire du numérique la rampe d'une gestion durable de ces sociétés.

1. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA PRESSE ÉCRITE SPORTIVE EN CÔTE D'IVOIRE

Cette première partie est subdivisée en deux chapitres : en premier lieu un historique de la presse écrite sportive en Côte d'Ivoire et dans un second temps un panorama de la politique managériale des organes de presse écrite sportive.

1.1. Un bref aperçu de la presse spécialisée sportive de Côte d'Ivoire

Au lendemain des indépendances, un ensemble de journaux anime le paysage la presse en Côte d'Ivoire : *Fraternité Matin*, *Ivoir'soir*, *Fraternité hebdo*, *Ivoire dimanche*, *Notre santé*, *Ivoire foot*, *Asec Mimosas*, *télé miroir*. Parmi ceux-ci, *Ivoire foot* (40 000 exemplaires) et *Asec Mimosas* (20 000 à 40 000 exemplaires) font figures de proue de la presse spécialisée en sport. Dans ces deux journaux sportifs spécialisés, le nombre de journalistes formés sur le tas ou de spécialistes est nettement supérieur à celui des professionnels du métier de la presse (Roux, 1975). La libéralisation de l'espace politique ivoirien, le 03 mai 1990, a eu pour corollaire l'éclatement du paysage médiatique marqué par la parution tous azimuts d'organes d'informations. Ce phénomène a été plus marquant dans le domaine de la presse spécialisée sportive où, de juillet 1990 à la mi-août 1996, l'on a enregistré la parution de plus d'une dizaine de nouveaux journaux. La plupart de ces nouveaux journaux ont disparu du marché (Tao, Kragbé et Panon, 1973) quelques temps seulement après leur création, preuve de l'effervescence passagère qui s'est emparée du secteur de la presse écrite spécialisée en sport.

Au fil du temps, une sélection naturelle s'opère dans cet univers médiatique souvent trouble, et seuls les journaux qui ont su résister dans le temps sont aujourd'hui encore disponibles dans les points de vente agréés. Au total, six journaux nationaux d'informations sportives locales et internationales ont pu se pérenniser : trois Quotidiens (*Supersport*, *Le Sport* et *Douze*) et trois hebdomadaires (*Abidjan Sports*, *Asec Mimosas* et *Les Aiglons*). Cependant, il convient de noter

que *Douze* est le seul quotidien sportif en Côte d'Ivoire qui est au format tabloïd, puisqu'il est tiré à environ 10 000 (dix mille) exemplaires par parution (UNESCO, étude diagnostique, 2017). Le vent de la révolution numérique et donc de la presse en ligne a aussi touché la presse spécialisée sportive de Côte d'Ivoire. On en veut pour preuve le premier site internet consacré exclusivement au sport ivoirien et international www.sport-ivoire.ci, mis en ligne et fonctionnel depuis quelques années.

1.2. Politique managériale de la presse spécialisée sportive de Côte d'Ivoire

Le mode de gestion des organes de presse sportive spécialisée est un levier essentiel à analyser en vue de comprendre la politique générale qui est suivie par les différentes Directions Générales de ces organes de presse. Ainsi, nous avons focalisé notre analyse sur certains déterminants de la politique managériale :

- Le recrutement ;
- La rémunération (salaires et avantages sociaux) ;
- Les conditions de travail ;
- Les rapports à la hiérarchie ;
- Le profil de carrière ;
- L'assistance sociale.

1.2.1. Recrutement, heures supplémentaires et rémunération

De notre enquête, il ressort que 73,08% des personnes interrogées ont été recrutées via des dépôts de dossiers, quand les 3,85% et 23,08% ont respectivement été recrutées par le truchement d'un test d'entrée et d'un débauchage. Le diagramme circulaire ci-dessous en est une excellente illustration.

Graphique 1 : Répartition des techniques de recrutement dans les sociétés de presse

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

En ce qui concerne les heures supplémentaires, 84,62% des enquêtés estiment faire face à des heures supplémentaires contre 15,38%. Pour 88,46%, ces heures ne sont pas payées alors que 11,54% estiment tout le contraire (voir le tableau ci-dessous).

Tableau 1 : Gestion des heures supplémentaires

Heures supplémentaires	Fréquences
Volume de travail engendre des heures supplémentaires	
non	15,38%
oui	84,62%
Paiement des heures supplémentaires	
non	88,46%
oui	11,54%

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Il faut remarquer que ces heures supplémentaires ne sont pas toujours rémunérées, à en croire les résultats de nos enquêtes de terrain. En effet, 84,62% des répondants ne perçoivent pas de primes de risques en dépit des « dangers ou risques » auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur métier. De façon globale, le système de rémunération est diversement

apprécié par les acteurs des organes de presse sportive. Le tableau ci-dessous consigne les résultats qui viennent corroborer ces constats.

Tableau 2 : Politique de rémunération

Variables	Fréquence
Primes de risques	
non	84,62%
oui	15,38%
Bonus financiers	
non	76,92%
oui	23,08%
Appréciation niveau de rémunération	
acceptable	28,00%
bas ou trop bas	72,00%

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Qu'en est-il de l'appréciation des conditions de vie et de travail ? Concernant les conditions de vie et de travail, l'enquête a révélé que 60% des personnes interrogées ont exprimé une insatisfaction. Elles pensent ne pas travailler dans un environnement favorable à leur épanouissement et à l'explosion de leur potentiel, comme en témoigne le graphique ci-dessous :

Graphique 2 : Conditions de vie et de travail du personnel des entreprises de presse sportive

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

1.2.2. Rapports au travail, profil de carrière et assistance

Même si 60% des enquêtés estiment entretenir des rapports cordiaux avec leur hiérarchie, il n'en demeure pas moins que 32% expriment un sentiment de méfiance. En ce qui concerne les prises de décisions, 84,62% des enquêtés disent ne pas être associés aux prises de décisions. Existe-t-il un profil de carrière ? 80,77% ont répondu par la négation à notre question.

Tableau 3 : Gestion des rapports employeurs - collaborateurs

VARIABLES	FRÉQUENCE
ASSOCIÉS AUX PRISES DE DÉCISION	
NON	84,62%
OUI	15,38%
RAPPORT AVEC LA HIÉRARCHIE	
CONFIANCE	8,00%
CORDIALITÉ	60,00%
MÉFIANCE	32,00%
EXISTENCE DE PROFIL DE CARRIÈRE	
NON	80,77%
OUI	19,23%

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Tous les enquêtés estiment que leur Direction Générale les soutient lors d'évènements malheureux. En plus, la quasi-totalité (88,46%) bénéficie d'une couverture maladie, en vue de se soigner correctement en cas de maladie.

Tableau 4 : Politique sociale des Directions Générales envers leurs collaborateurs

Variables	Fréquence
Soutien lors d'évènements malheureux	
oui	100%
Couverture maladie	
je ne sais pas	11,54%
oui	88,46%

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Conclusion partielle

Les résultats de nos enquêtes de terrain indiquent que la perception du modèle de gestion des journaux imprimés de la presse écrite sportive en Côte d'Ivoire est très mitigée. Les salariés interrogés n'ont pas manqué d'évoquer les nombreux points d'achoppement dans la mise en œuvre de la politique managériale des organes de presse.

2. VERS UNE MEILLEURE TRANSITION NUMÉRIQUE DE LA PRESSE ÉCRITE SPORTIVE EN CÔTE D'IVOIRE

Cette dernière partie est subdivisée en deux chapitres : un tableau synoptique du mode de fonctionnement actuel de la presse écrite sportive en Côte d'Ivoire suivi des pistes de solutions pour mieux intégrer le numérique dans la gestion durable de ces organes ivoiriens d'informations sportives.

2.1. Mode de fonctionnement des journaux de presse écrite sportive en Côte d'Ivoire

L'évolution des TIC a conduit les journaux de la presse écrite sportive de Côte d'Ivoire à faire des outils technologiques une clé de voûte de leurs productions. L'outil informatique fait désormais partie intégrante du processus de production. En effet, l'analyse a montré que plus 96% du personnel enquêtés disposait d'un ordinateur de travail (voir graphique).

Graphique 3 : Utilisation et niveau de maîtrise de l'outil informatique

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Il faut ajouter à cela que les instances dirigeantes des journaux de presse écrite sportive renouvellent régulièrement le parc informatique et offrent à leurs collaborateurs l'accès à internet. La formation reste le parent pauvre de ce nouvel élan managérial.

Tableau 5 : Accès régulier à internet, renouvellement du parc informatique et formation

VARIABLES	FRÉQUENCE
Accès à internet	
<i>non</i>	3,85%
<i>oui</i>	96,15%
Bénéfice formation régulière en informatique	
<i>non</i>	88,46%
<i>oui</i>	11,54%
Mise à disposition régulière d'outils numérique et informatique	
<i>2 ans et plus</i>	76,92%
<i>tous les ans</i>	23,08%

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

La plus grande partie des personnes interrogées met l'accent sur la digitalisation des journaux spécialisés en sport et rappellent à quel point avoir accès à l'information sur le site web des journaux sera bénéfique pour améliorer les ventes du journal.

Graphique 4 : Valorisation de la version digitale des journaux de presse sportive

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Graphique 5 : Développement de la version web pour compléter la version papier

Source : Enquête réalisée de décembre 2022 à Mai 2023

Conclusion partielle

Les résultats ont montré que les outils informatiques et internet sont des outils de production privilégiés par les journaux de presse écrite spécialisée en sport. En fait, la quasi-totalité du personnel enquêté dispose d'un ordinateur et a régulièrement accès à internet. Cependant, environ les deux tiers des personnes enquêtées rappellent aux journaux la nécessité de passer à la valorisation de la version digitale des parutions et à faciliter l'accès payant sur le site web.

2.2. Intégration réussie du numérique pour la gestion durable des journaux de presse écrite sportive en Côte d'Ivoire

Nous mettons en exergue ici quelques pistes de solutions pour tendre vers une gestion durable des journaux de presse écrite sportive en Côte d'Ivoire, par le truchement d'une politique judicieuse d'intégration du numérique dans leur fonctionnement.

Améliorer le contenu et accrocher les potentiels lecteurs

Il faut remarquer que non seulement le contenu des journaux s'est appauvri au fil du temps ; mais en plus les populations vivant en Côte d'Ivoire ont perdu la culture de la lecture. Dans ce contexte, il faut nécessairement tenir compte du fait qu'avec le numérique, l'actualité sportive évolue très vite. Il devient indispensable pour les journaux traditionnels spécialistes de l'actualité sportive de mettre les bouchées double pour améliorer le contenu

de leurs journaux. Les analyses pointues, les enquêtes exclusives, les reportages en immersion, les scoops (Milon et Saint-Michel, 2015) doivent faire les choux gras de cette presse spécialisée. De plus, il faudrait penser à mieux organiser le système de distribution des imprimés. Les habitudes des lecteurs ont changé. Il faut donc maintenant apporter le journal au lecteur. Actuellement, Edipresse ne couvre que 40 % du territoire, et 60 % de la zone couverte reçoit les journaux à partir de 15 heures ou le lendemain. Cette lourdeur dans le circuit de distribution induit des pertes énormes. Il faut y remédier en mutualisant les efforts autour d'un système de distribution électronique (e-distribution) plus rapide, plus efficace, et mieux organisé. La numérisation du planning de distribution va aider à gagner du temps et faire un retro-planning pour un suivi étape par étape du processus de distribution.

Revoir le modèle économique

Un regroupement des journaux proches au plan éditorial est une piste à explorer pour créer des économies d'échelles et de la valeur ajoutée. De même, les promoteurs seraient bien avisés de recapitaliser leurs entreprises, en associant des hommes d'affaires et/ou des mécènes. Cette démarche s'avère indispensable pour renflouer les caisses de la trésorerie en berne. Il faut tabler sur un modèle économique qui permet d'augmenter les recettes, tout en réduisant les charges (Barbey et Zio, 2015).

Un plan d'urgence de sauvetage est requis dans le souci d'apporter de l'oxygène aux finances de la presse écrite sportive locale. Une subvention annuelle plus conséquente (environ 9 millions d'euros par an) de l'État à travers l'Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM) serait le témoignage de l'amélioration substantielle du soutien étatique aux entreprises de presse sportive. Pour aller encore plus loin, l'État pourrait mettre en place les conditions juridico-légales d'un assouplissement du régime fiscal spécifique à la presse ; ainsi que la centralisation et la redistribution de la publicité institutionnelle à l'ensemble des entreprises de presse.

La formation au numérique

Le développement fulgurant de l'Internet et sa pénétration progressive dans les différentes sphères de la société ivoirienne rend impérieux la formation des patrons de presse à la gestion d'une entreprise (Zio, 2006). La formation est vitale afin de les outiller pour être de véritables

managers, métier qui a ses exigences et ses codes. Face à l'avancée irréversible du digital, la formation continue pourrait aider les journalistes à glisser progressivement vers des profils de Journalistes Reporter d'Images (JRI) et web journalistes ; en vue de les rendre plus efficaces et autonomes. La formation leur permettra d'être plus réactifs face au défi imposé par l'ère du numérique. Finalement, il faut que la presse sportive se regroupe dans un creuset pour initier des projets dans le digital en développant des médias intégrés prenant en compte la Web TV. Pour ce faire, il faut donc renforcer les moyens techniques et technologiques du pôle digital des rédactions. La propagation rapide des TIC demande une adaptation continuelle des presses spécialistes de l'actualité sportive. Elles devraient s'orienter vers une campagne de digitalisation de leurs contenus et l'utilisation appropriée de leurs sites web pour accrocher les lecteurs / internautes avides d'informations sportives inédites. La version numérique des journaux papier de la presse écrite sportive devrait être disponible en ligne concomitamment aux parutions périodiques. La digitalisation des contenus devrait devenir complémentaire à la version imprimée des journaux de presse écrite sportive.

Conclusion

La communauté scientifique parle souvent des 18^{ème} et 19^{ème} siècles comme ceux de la révolution industrielle (1760-1840), rappelant que le 21^{ème} siècle est, quant à lui, perçu comme celui de la révolution numérique. Le siècle des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) appelé encore société de l'information, est caractérisé par la dématérialisation de l'information, le libre accès à l'information via les réseaux sociaux, et de nouvelles tendances dans le comportement des internautes, consommateurs de l'information numérique (Breton et Proulx, 2002). Devant cette percée exponentielle des médias numériques, le secteur de la presse écrite imprimée ou presse papier connaît des fortes turbulences, à l'instar des salles de cinémas à l'avènement des VCD / DVD / VOD. Les spécialistes prévoient pour la presse papier la même fin que de milliers de salles de cinéma en Côte d'Ivoire.

La presse spécialiste de l'actualité sportive vit tout aussi mal cette expansion à grande vitesse du numérique. Notre étude a tenté d'analyser la politique d'intégration du numérique pour une gestion durable des entreprises de presse écrite sportive en Côte d'Ivoire. Il en ressort que l'intégration du numérique est encore au stade primaire et que des efforts doivent être consentis par le *Top Management* de ces entreprises. La survie des entreprises ivoiriennes de presse écrite sportive dépend de leur capacité d'adaptation et de leur résilience face aux bouleversements de la vague des TIC. Nous avons proposé, *in fine*, des pistes de solutions pour une intégration réussie du numérique dans le modèle de management des organes de presse sportive, en vue d'assurer leur pérennité.

BIBLIOGRAPHIE

- Autorité Nationale de la Presse. (2019). *Rapport d'activités 2018*, 204 p.
- Barbey, F. et Zio, M. (2015). *Du journalisme en Côte d'Ivoire*, Paris, L'Harmattan.
- Breton, P. et Proulx S. (2002). *L'Explosion de la communication à l'aube du XXIème siècle*, Paris, La Découverte.
- Bureau de l'UNESCO à Abidjan. (2017). *Étude-diagnostic sur la situation des médias en Côte d'Ivoire*, 478 p.
- Egol, M., Hawkes, H. et Springs, G. (2009). « Le média imprimé déprime, il faut le réinventer », L'Express - Roularta | « *L'Expansion Management Review* », volume 4, n°135, pp. 72-86.
- Gurry, F. (2011). « Les journaux papier auront disparu d'ici 2040 » article publié sur le site de l'Express.fr : https://www.lexpress.fr/economie/high-tech/les-journaux-papier-auront-disparu-en-2040-selon-l-onu_1390527.html
- <https://www.marianne.net/agora/humeurs/la-presse-papier-est-elle-condamnee>
- Jouët, J. (2000). « Retour critique sur la sociologie des usages », *Réseaux*, n° 100, pp. 487-521.
- Jouët, J. (2004). « Les Dispositifs de construction de l'internaute par les mesures d'audience », *Le Temps des Médias*, n° 3.
- Jouët, J. (2011). « Des usages de la télématique aux *Internet Studies* » in Denouël, J. et Granjon, F. (dir.), *Communiquer à l'ère numérique. Regards croisés sur la sociologie des usages*, Paris, Presses des Mines, pp. 45-90.
- Kaplan, A.M. et Haenlein, M. (2010). « Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media », *Business Horizons*, n° 53, pp. 59-68.
- Loi N°2017-867 du 27 décembre portant régime Juridique de la presse en Côte d'Ivoire
- Milon, A. et Saint-Michel S-H. (2015). *Lexicom*, Paris, Bréal.
- N'da, P. (2015). *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines*, Paris, L'Harmattan.
- Proulx, S. (2015). « *La sociologie des usages, et après ?* », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, n° 6.
- Ramonet, I., Clauwaert J. et Bernard, J-L. (1998). « Presse et pouvoirs », *Les cahiers du journalisme*, N°4.

-
- Roux, G. (1975). *La presse ivoirienne : miroir d'une société, essai sur les changements socioculturels en Côte d'Ivoire*, Thèse de 3^{ème} cycle, 2t. Université René Descartes-Paris, pp. 19-22.
 - Tao, I., Kragbé, J-M. et Panon, X. (1973). « Enquête sur la presse en Côte d'Ivoire sous l'ère coloniale et après l'Indépendance (1960-1990) », *AIP-Information*, n°7.
 - Zio, M. (2006). *Étude sur la formation des journalistes ivoiriens de 1990 à 2005*, Union Européenne, 2006.